

TEMPERATURANING AVTOMOBILNING DINAMIKASIGA TA'SIRINI ANIQLASH

SUNNATOV Ixtiyor Xikmatovich
O'zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik
o'quv makrazi katta o'qutuvchisi

TUXTAMISHOV Sobit Sobir o'g'li
Toshkent davlat transport universiteti, assistant

Annotatsiya: Tashqi harorat avtomobil dvigatelining ish rejimiga bevosita bog'liq. Kunning issiq sharoitida avtomobilning tortish tezligiga va yoqilg'i tejamkorlik xususiyatlariga tasir o'tkazadi. Ushbu maqolada temperaturaning avtomobilning dinamikasiga ta'siri o'rganilgan va matematik modeli ishlab chiqilgan. Temperaturaning 20° va 40° C qiymatlarida hisob ishlari amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Avtomobil, Temperatura, dvigatel, quvvat, moment, tezlik, Matlab/Simulink, avtomobilga ta'sir qiluvchi kuchlar.

Internetda mavjud bo'lgan ma'lumotlardan dvigatelning aylanish tezligi funksiyasining to'liq yuklanishida statik dvigatel moment qiymatlarini ajratib olishimiz mumkin:

Avtomobilning harakatlantiruvchi qismi quyidagilardan iborat.

- dvigatel
- ilashish muftasi
- avtomatik uzatmalar qutisi
- kardan uzatma
- asosiy uzatma va differentsial
- yarim o'qlar
- yetakchi g'ildiraklar

Rasm1: Avtomobilning orqa g'ildiraklari yetakchi kuch-quvvat sxemasi

Bizning simulyatsiya misolimiz soddaligi uchun biz quyidagi talablarni qoyamiz:

- Dvigatel faqat moment manbaidir, hech qanday termodinamik yoki inertlik inobatga olinmaydi;
- dvigatel har doim to'liq yuklanish ostida ishlaydi
- gidrotransformatorning ta'siri hisobga olinmaydi
- uzatmalar almashinuvi har qanday sirpanish yoki dinamikani hisobga olmagan holda amalga oshiriladi
- kardan va yarim o'qlarning ta'siri hisobga olinmaydi
- shinalar doimiy radiusga ega

Matematik model quyidagi tenglamalar asosida MATLAB/Simulink dasturida blok-diagramma sifatida amalga oshiriladi.

Avtomobil harakatini ifodalovchi kuchlar tenglamasi [2]:

$$F_t = F_i + F_s + F_f + F_a(1)$$

bu yerda:

$F_t [N]$ - tortish kuchi

$F_i [N]$ - inertsiya kuchi

$F_s [N]$ – qiyalikga chiqishga qarshilik kuchi

$F_f [N]$ – g'ildirashga qarshilik kuchi

$F_a [N]$ - aerodinamik qarshilik kuchi

Avtomobilni oldinga siljitishga harakat qiladigan tortish kuchini "ijobiy" kuch deb hisoblash mumkin. Boshqa barcha kuchlar qarshilik ko'rsatadigan, "manfiy" kuchlar, ular avtomobilni sekinlashtirishga harakat qiladi.

Qachonki tortish kuchi qarshilik kuchlaridan yuqori bo'lsa, avtomobil tezlashadi. Qachonki tortishish kuchi qarshilik kuchlari yig'indisidan kichik bo'lsa, avtomobil sekinlashadi. Qachonki tortishish kuchi qarshilik kuchlarining yig'indisiga teng bo'lsa, mashina doimiy tezlikni saqlaydi [4,6].

Tortish kuchi $[N]$ Dvigatel momenti, uzatmalar qutisi uzatish soni, asosiy uzatma uzatish soni (differentsial) va g'ildirak radiusiga bog'liq:

$$F_t = M_e \cdot i_x \cdot i_o \cdot \eta_{tr} \cdot r_k (2)$$

bu yerda:

$M_e [Nm]$ -dvigatel momenti

$i_x [-]$ -uzatmalar qutisi uzatishlar soni

$i_o [-]$ -asosiy uzatma uzatishlar soni

$\eta_{tr} [-]$ - transmissiya f.i.k

$r_k [m]$ -g'ildirash radiusi

Dinamik g'ildirak radiusi avtomobil harakatda bo'lsa $[m]$ g'ildirak radiusi hisoblanadi. Bu statik g'ildirak radiusi r_s dan kichikroq, chunki avtomobil harakati paytida shinalar biroz siqilgan[3].

$$r_k = 0.98 \cdot r_s (3)$$

Statik g'ildirak radiusi $[m]$ shinamarkasiga (295 / 30ZR-20) asoslanib hisoblanadi.

Inersiya kuchi $[N]$ quydagi tenglama bilan berilgan:

$$F_i = m_a \cdot a (4)$$

bu yerda:

$m_a [kg]$ - avtomobilning umumiy massasi

$a [m/s^2]$ - avtomobil tezlanishi

Umumiy avtomobil massasi $[kg]$ shaylangan avtomobil massasi, haydovchining massasi va qo'shimcha massa faktoridan iborat. Massa omili aylanadigan komponentlarning avtomobilning umumiy massasiga ta'sirini hisobga oladi[1].

$$m_a = f_m \cdot m_{sh} + m_h (5)$$

bu yerda:

$f_m [-]$ -massa omili

$m_{sh} [kg]$ -shaylangan avtomobil massasi

$m_h [kg]$ -haydovchi massasi

Qiyalikga chiqishga qarshilik kuchi [N] tenglama bilan berilgan:

$$F_s = m_a \cdot g \cdot \sin(\alpha_s) \quad (6)$$

bu yerda:

$g [m/s^2]$ - gravitatsion tezlanish

$\alpha_s [rad]$ - yo'l qiyalik burchagi

G'ildirashga qarshilik kuchi [N] tenglama bilan berilgan:

$$F_f = m_a \cdot g \cdot f \cdot \cos(\alpha_s) \quad (7)$$

bu yerda:

$f [-]$ -ishqalanish koeffitsienti

Aerodinamik kuchi [N] tenglama bilan berilgan[9,10]:

$$F_a = 0.5 \cdot \rho \cdot c_x \cdot A \cdot v^2 \quad (8)$$

bu yerda:

$\rho [kg/m^3]$ - havo zichligi 20 ° C da

$c_x [-]$ - suyirlik koeffitsiyenti

$A [m^2]$ - avtomobil old yuzi

$v [m/s]$ -avtomobil tezligi

Tortish kuchi kontakt yuzadagi g'ildirak ilashish koeffitsienti bilan cheklangan. Maksimal **ilashish kuchi** [N] tortish imkonini beradi[7]:

$$F_{fi} = m_a \cdot g \cdot f_i \quad (9)$$

bu yerda:

$f_i [-]$ -ishqalanish koeffitsienti

(1) da (4) ni almashtirish va shartlarni qayta tartibga solish quyidagilarni beradi:

$$a = [F_t - (F_s + F_f + F_a)] / m_a \quad (10)$$

(10) tenglamadan avtomobil tezligini [m/s] olamiz:

$$v = \frac{1}{m_a} \int [F_t - (F_s + F_f + F_a)] dx \quad (11)$$

Yuqoridagi tenglamalar MATLABblok diagrammalarida ishlatiladi. MATLAB modelni boshlashdan oldin, simulyatsiya uchun kirish parametrlarini tayyorlashimiz kerak [2].

Issiqlik hisobi yangi loyihalananayotgan dvigatelning asosiy parametrlarini kerakli darajada aniqlikda analitik usulda aniqlashga hamda ishlab turgan dvigatel ish jarayonining yangilanish darajasini tekshirishga imkon beradi. Alohida jarayonlarni ko'rib chiqish va hisoblash sikl ko'rsatkichlari, dvigatel quvvati hamda silindrning porshen yuqori hajmidagi bosimning tirsakli val burilish burchagiga mos holda o'zgarishining taxminiy qiymatlarini aniqlash imkonini beradi.

Avtomobilning tortish tezlik xususiyatiga temperaturaning tasiri quydagicha hisoblanadi.

Yangi aralashmaning silindrga kirayotgan holatidagi harorati:

$$T = T_0 - \Delta T, \quad K$$

bu yerda yangi zaryadning silindrga qizib kirish harorati uchqundan o't oldiriladigan dvigatellarda $\Delta T = 10-20 \text{ C}$ oralig'ida o'zgaradi.

Siqish jarayoni oxiridagi gazlarning bosimi [2].

$$P = \varepsilon \cdot \gamma \cdot P_0$$

$$V = const$$

$$\frac{P \cdot V}{T} = const$$

Temperaturaning va bosimning o'zgarish koeffitsenti

$$\gamma = \frac{T_{20}}{T_{40}} = \frac{P_{20}}{P_{40}}$$

$$N_e = \frac{P \cdot V_l \cdot n}{30 \cdot \tau}$$

$$M_e = \frac{N_e}{n} \cdot 1000$$

Statik dvigatel quvvati to'la yuklanishda hisoblanadi[5,6].

$$P_e = 1.36 \cdot 30\pi \cdot N_e \cdot T_e (12)$$

bu yerda:

P_e [HP] - to'la yukda dvigatelning statik kuchi

N_e [rpm] – dvigatel burchak tezligi

T_e [Nm] - to'liq yukda statik dvigatel momenti

Tadqiqot uslubi

Quyidagi ko'rsatmalaridan foydalanib, dvigatelning statik momentini va quvvatini to'liq yuklanishda, burchak tezlikning funksiyasini tuzishimiz mumkin.

Grafik-1: Dvigatel momenti va quvvati (statik) to'liq yuklanganda

Belgilangan barcha parametrlar bilan Matlab/simulnikblok -sxemasini modellashtirishga o'tamiz. Osonroq tushunish va yaxshiroq o'qilishi uchun Matlab/simulnik modeli 3 asosiy quyi tizimga bo'linadi: modellar Dvigatel, transmissiya va avtomobil[5].

Rasm 2: Avtomobilning blok-diagramma modeli

Dvigatel model uchun taqdim etiladi chiqishi, transmissiyaga moment uzatadi. Bundan tashqari, transmissiya modeli g'ildiraklardagi momentini ishlab chiqaradi, u avtomobil modelga uzatiladi.

Dvigatel model

Rasm 3: dvigatelning blok -sxemasi modeli.

Dvigatel modeli juda sodda. Kirish ma'lumotlari (joriy dvigatel tezligi) filtrlanadi va minimal va maksimal qiymatlarga to'yingan bo'ladi. Filtrning vazifasi dvigatelning mexanik inertligini simulyatsiya qilishdir. To'yinganlik bloki dvigatel burchak tezligi salt ishlash tezlikdan (1000 rpm) pastga tushmasligini va maksimal qiymatdan (6500 rpm) oshmasligini ta'minlaydi.

Joriy dvigatel momenti ikkita vektorga ega bo'lgan Interp blokida interpolatsiyalanadi: burchak tezligi vektori va to'liq yuklangan vektoridagi statik dvigatel momenti. Dvigatelning joriy quvvati (12) tenglama yordamida hisoblanadi.

Transmissiya modeli

momentdagi qiymatdan kamayganda va 1 -chi pog'ona ulanmagan bo'lsa, pastga siljishni amalga oshiradi. Agar yuqoriga / pastga siljish shartlarining hech biri bajarilmasa, joriy holatni ushlab turadi.

Rasm 5: Avtomobilga ta'sir etadigan kuchlar modeli

Tahlil va natijalar

Ushbu matematik model yordamida quyidagi natijalarni olamiz:

Grafik 2: Dvigatelning burchak tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Dvigatel salt ishlashdagi burchak tezlikdan maksimal burchak tezlikka qadar tezlasha boshlaydi. E'tibor bering, 3 ta pag'ona almashinuvi amalga oshirildi, oxirgi pag'ona 7-chi. Pastki pag'onalarda, uzatishlar soni yuqori bo'lgani uchun, g'ildirak

momenti yuqori bo'ladi, shuning uchun avtomobil (dvigatel) tezroq tezlashadi. Yuqori pog'onaga (8 -chi) yaqinlashganda, bu pog'onaning kichikroq nisbatlarini bildiradi, avtomobilning (dvigatelning) tezlashishi sekinlashadi.

Grafik 3: Dvigatelning burovchi momentining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Dvigatelning minimal momenti 246 Nm dan boshlanadi, bu salt rejimda turgan burchak tezlikda to'la yuklangan momentidir. U maksimal momentgacha (304 Nm) yaqinlashadi va pasayadi, chunki dvigatel tezligi o'sishda davom etmoqda. Har bir pog'ona almashinuvida dvigatel momenti maksimal qiymatga ko'tariladi va keyin pasayishni boshlaydi.

Grafik 4: Dvigatel quvvatining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Dvigatel quvvati dvigatel momenti bilan o'xshash harakatga ega. E'tibor bering, u hech qachon maksimal dvigatel quvvatidan oshmaydi.

Grafik 5: Pog'onalar almashishining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Bu grafikda avtomobil tezlashuvi vaqtida pog'onalar almashish vaqti ko'rsatilgan. Pastki pog'onalar qisqa vaqt davomida faol bo'ladi. Buning sababi shundaki, yuqori uzatishlar soni dvigatelning tezlashishiga imkon beradi. 1 –pog'ona 2 -chi pog'onaga qaraganda uzoqroq ishlaydi. Sababi, birinchi pog'onada dvigatel salt rejimdan maksimal burchak tezligiga tezlashishi kerak.

Grafik 6: G'ildirak momentining vaqt bo'yicha o'zgarishi

G'ildirakdagi moment g'ildirakning chap va o'ng momentlari orasidagi yig'indidir. G'ildiraklardagi moment qiymati dvigatel momentidan ancha yuqori. Momentini kuchaytirish uzatmalar qutisining joriy uzatishlar soni va asosiy uzatma uzatishlar soni bilan uzatishda amalga oshiriladi.

Grafik 7: Tortish kuchining vaqt bo'yicha o'zgarishi

G'ildiraklardagi tortish kuchi 1-pog'onada olinadi va 17766 N ga teng. Hatto dvigatel va transmissiya bu katta kuchni uzatishga qodir bo'lsa ham, g'ildirak undan foydalana olmaydi. G'ildiraklar o'rnatishi mumkin bo'lgan maksimal tortishish kuchi ilashish kuchi bilan chegaralanadi, bu 16162 N. Agar dvigatel va transmissiyaning tortish kuchi ilashish chegarasidan ohsa, g'ildiraklar shataksirab boshlaydi. Elektron barqarorlik (ESP) tizimlari bilan jihozlangan avtomobillarda g'ildirakning shataksirashi aniqlanadi va bartaraf etiladi. Tortish kuchi va qarshilik kuchlar orasidagi farq zaxira kuchi hisoblanadi. Bu kuchning qiymati qanchalik yuqori bo'lsa, avtomobil tezlashishi shuncha yuqori bo'ladi.

Avtomobil tezlashganda qarshilik kuchlari kuchayadi (asosan aerodinamik qarshilik tufayli) va tortish kuchi kamayadi. Bu kuchlar teng bo'lgan nuqta avtomobilning maksimal tezligiga tengdir. Bu vaqtda zaxira kuchi nolga teng, shuning uchun avtomobil tezlasha olmaydi va doimiy maksimal tezlikka ega.

Grafik 8: Avtomobil tezlanishining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Avtomobilning maksimal tezlanishi (3.6 m/s^2) 1-pogo'nada olinadi. Bu zaxira kuchi maksimal darajada bo'lgani uchun sodir bo'lmoqda.

Grafik 8: Avtomobil tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Avtomobil tezligi grafigidan maksimal tezlikka erishish uchun ketgan vaqtni ko'rish mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033

2. SS To'xtamishov, Avtomatik transmissiyali avtomobilning dvigatel ko'rsatgichlarini matlab dasturida hisoblash uslubi, Научный журнал транспортных средства дорог, 2021

3. Ziyayev K., Development of a test complex for determining the modes of movement of vehicles, Scientific-technical journal of FerPI(2021)

4. Ziyayev K.Z., Abdurazzokov U.A., Ismailova Sh.B., Transport samaradorligi va harakat xavfsizligini oshirishning zamonaviy yo'li, Uzbek Scholar Journal, volume 9(2022)

5. K.Z. Ziyayev, U.A. Abdurazzokov, D.M. Nosirov, Sposob uluchsheniya toplivnoy ekonomichnosti avtomobilya, (2015)

6. Ziyayev K.Z., Abdimurodov Sh.S., Povisheniye energoeffektivnosti v sfere transporta, Fundamentalniye osnovi innovatsionnogo razvitiya nauki i obrazovaniya (2020)

7. O'G, T. X. S. S., & O'G'Li, N. S. I. (2021). AVTOMOBILLAR BO'YLAMA ORALIG'IDA XAVFSIZ MASOFANI MEYORLASH USLUBI. Academic research in educational sciences, 2(11), 1179-1183